

Consultoria a empresas e organizações do terceiro setor (ONGs) - Relatório técnico conclusivo

Resumo

Consultoria a empresas e organizações do terceiro setor (ONGs) iniciada em julho de 2023 - Instituto DARA - *Cálculo do Social Return on Investment (SROI)*. Primeira etapa realizada – Avaliação dos Impactos do Programa Social, PAF do Instituto DARA. Foram realizados encontros presenciais no Instituto Dara, na UFF e remotos ao longo de 2023 e 2024.

A consultoria se baseia na aplicação da metodologia SROI (*Social Return on Investment*) sobre o programa PAF (Plano de Ação Familiar) do Instituto Dara, e colabora em apresentar os impactos sociais com a finalidade de demonstrar resultados aos investidores sociais e potencializar a captação de novos recursos. Além da relevância acadêmica da aplicação do SROI, o trabalho reforça o papel estratégico das ONGs na formulação de políticas públicas e no fortalecimento das ações sociais.

O projeto avaliado é uma parceria do Instituto DARA com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e representa uma iniciativa inovadora na mensuração de impacto social. Sua aplicabilidade se estende para outras organizações do terceiro setor, permitindo a replicação da metodologia em diferentes contextos. O processo exigiu uma abordagem multidisciplinar para estruturar dados e definir variáveis-chave, tornando-se um instrumento essencial para a melhoria dos registros institucionais e para a qualificação dos indicadores de desempenho das ações sociais.

A complexidade do projeto decorre da necessidade de articulação entre diversas partes interessadas, incluindo as famílias atendidas, profissionais do Instituto DARA nas áreas de Saúde (Nutrição, Medicina, Psicologia), Geração de Renda, Habitação, Educação e Cidadania. A integração desses elementos na análise SROI amplia sua contribuição tanto para a ciência quanto para a prática gerencial, evidenciando a importância da inovação metodológica no campo do impacto social.

Sua metodologia é reconhecida, o que fez com que o Instituto Dara, em 2022, fosse considerado por dez anos consecutivos a melhor ONG da América Latina e a 20ª melhor do mundo pela revista suíça thedotgood (conhecida antes como NGO). Em 2023, a organização ingressou com status consultivo especial no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

O desenvolvimento deste estudo representa um passo significativo na qualificação da mensuração de impacto, permitindo que os resultados alcançados sirvam de referência para futuras iniciativas no setor.

O PAF é a metodologia inovadora criada pelo Instituto Dara e que trabalha com a preocupação de permitir o desenvolvimento humano de pessoas vulneráveis através da promoção da saúde, educação, habitação, renda e cidadania, buscando intervir nos determinantes sociais relacionados à miséria e que impactam negativamente as condições de qualidade de vida das famílias, e envolve uma abordagem multidisciplinar e integrada de recursos que auxilia na melhora dos paciente atendidos pelo Instituto Dara, buscando amenizar e romper com os fatores que geram o ciclo pobreza-adoecimento-morte.

Uma das questões mais difíceis para as ONGS trata-se da captação regular de recursos para a manutenção de seus programas sociais. A obtenção do SROI para o Instituto DARA representa uma oportunidade ímpar para mostrar à Sociedade um impacto quantitativo de suas atividades, e colabora na manutenção e captação de novos investidores sociais, e patrocinadores.

A equipe de professores da UFF foi formada pelo Prof. Favio Akiyoshi Toda (PPGE/ UFRRJ e PPGAD/ UFF) e Daniella Munhoz da Costa Lima (PPGAD/ UFF).

Fonte: <https://dara.org.br/2024/07/15/seminario-celebra-encerramento-de-projeto-com-tjrj/>

Palavras-chave: Impacto Social, Inovação Social, ONG, SROI

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

- 1. Contexto em que se apresenta o produto** – Professores Favio Akiyoshi Toda e Daniella Munhoz da Lima foram solicitados em ajudar a avaliar o impacto do programa PAF junto ao projeto que o Instituto DARA havia fechado parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O seguinte trabalho foi o início do desenvolvimento da parceria entre o Instituto DARA e a UFF: SILVA FILHO, L. S. P.; RENAULT, T. B.; TODA, F.A.. UMA AVALIAÇÃO SOBRE O INSTITUTO DARA: CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. In: EMPRAD 2023, 2023, São Paulo. 9 EMPRAD ANAIS, 2023.

- 2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT**

Durante o período de 2023 e 2024 foram realizadas visitas, reuniões e conversas no Instituto DARA para a compreensão do PAF. A base teórica para o desenvolvimento sobre o diagnóstico do PAF foi a Teoria da Mudança e o SROI (*Social Return on Investment*).

- 3. Aderência** O PTT está alinhado com a linha de pesquisa ou atuação da área de Administração, em que o professor é da área de Inovações. O PTT é relevante e aplicável a esse campo de estudo, o que pode torná-lo interessante para a comunidade acadêmica e profissional.

- 4. Impacto**

Acadêmico: A aplicação da metodologia SROI ainda é limitada, carecendo de análises e estudos para aprimoramento. Dado a limitação, o trabalho amplia a divulgação para a comunidade científica sobre a importância de discutir melhorias sobre as deficiências sobre o SROI.

Prático/ Gerencial: Trabalho que será apresentado para o investidor social, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Societal: Colabora em reforçar a importância de atividades sociais exercidas pelas ONG's.

Político: Fortalece as ONG's perante aos governos em estabelecer políticas próximas às reais necessidades da população.

Educacional: Colabora em apresentar metodologia e caso de ensino sobre a avaliação de impactos sociais, de forma qualitativa e quantitativa.

- 5. Aplicabilidade** O trabalho é perfeitamente aplicável a outros projetos de parcerias do Instituto DARA, e replicação por parte de outras ONG's no Brasil.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

6. **Inovação** O trabalho é totalmente inovador para a organização, com alto nível. A realização do trabalho de consultoria não apenas entrega um produto inovador, mas acabou gerando mudanças internas na organização quanto ao processo de registro de informações sobre as famílias atendidas, e definição de variáveis.
7. **Complexidade** Alta. Por envolver uma atividade que reúne diversas partes - famílias atendidas, profissionais do Instituto DARA nas diversas áreas que compõem o PAF, Saúde (Nutrição, Medicina, Psicologia), Geração de Renda, Habitação, Educação, Cidadania, a aplicação do SROI tem se constituído como uma atividade desafiadora.

Entrega:

As conclusões da primeira etapa foram:

Primeira etapa de duas realizada – Avaliação dos impactos do PAF (2023-2024).

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Dimensões	Impactos	Base Racional para Proxies
MORADIA	Aumento da salubridade da casa	Casas insalubres estão associadas a problemas de saúde como doenças respiratórias, gastrointestinais e acidentes domésticos.
	Melhoria da condição da habitação das famílias	A estabilidade habitacional aumenta a sensação de segurança e pertencimento, reduzindo o estresse e promovendo investimentos em educação e trabalho. Também contribui para o acesso a serviços como saúde e educação devido à comprovação de endereço.
Educação	Maior participação dos responsáveis na vida escolar dos filhos	Responsáveis mais engajados incentivam a dedicação escolar das crianças, reduzindo a evasão e aumentando o desempenho acadêmico.
	Bom rendimento e aproveitamento escolar das crianças	Educação de qualidade aumenta as oportunidades de empregabilidade, renda futura, e desenvolvimento pessoal.
	Melhoria do nível 'educacional' (capital cultural) da família	O capital cultural expande as oportunidades de aprendizado intergeracional e estimula a criatividade e o progresso.
Renda	Melhoria da estabilidade da renda	Renda estável reduz a vulnerabilidade a choques econômicos e permite planejamento financeiro, aumentando a qualidade de vida.
	Maior autonomia financeira das famílias	A autonomia reduz a dependência de subsídios governamentais e aumenta a resiliência econômica.
	Maior capacidade de geração de renda	Maior renda familiar aumenta o consumo, investimento e qualidade de vida, reduzindo a pobreza intergeracional.
Cidadania	Cidadão mais integrado e participativo na sociedade	Cidadãos integrados constroem redes de apoio, promovem segurança e incentivam melhorias locais.
	Cidadão mais consciente dos seus direitos e deveres	A conscientização reduz conflitos judiciais, promove equilíbrio social
Saúde	Cidadão mais saudável nutricionalmente	Boa nutrição reduz a prevalência de doenças crônicas
		Saúde mental promove produtividade, melhores relacionamentos e menor uso de serviços médicos (psicológicos).
	Cidadão mais saudável emocionalmente	
	Cidadão mais consciente de seus direitos, deveres e obrigações em relação à saúde	A conscientização sobre os direitos e deveres relacionados à saúde melhora o acesso e a eficiência no uso dos serviços de saúde, reduzindo custos de tratamentos emergenciais.

Segunda etapa - Quantificação dos impactos (SROI) (2025).

Em 2025, os pesquisadores irão calcular o SROI do projeto.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

